

INCLUSÃO DIGITAL NA COMUNIDADE DO IGARAPÉZINHO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM: DIAGNÓSTICO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Maristela da Silva Hipi¹; Raison Lagos Beleza¹; Jhessy Vieira de Oliveira¹; Kael Vieira Lindoso¹; Jaqueline de Paula Cunha¹; Genarde Macedo Trindade².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Manicoré – NESMANI/UEA, Manicoré–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O estudo analisa os efeitos de iniciativas de inclusão digital na comunidade de Igarapézinho, em Manicoré–AM, considerando quatro eixos: infraestrutura tecnológica, acesso à informação, habilidades digitais e políticas públicas. Com 394 habitantes e acesso por estrada não pavimentada e pelo Rio Madeira, o território apresenta conectividade heterogênea e instável, nas áreas periféricas, prejudicando ligações telefônicas e o uso da internet. A pesquisa combinou levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas com adultos e jovens, e análise de dados qualitativos e quantitativos, organizados em categorias de acesso, capacitação e impacto social. Os resultados indicam que o acesso à internet concentra-se em instituições de ensino, associações comunitárias e alguns domicílios, com uso predominante para comunicação e entretenimento. Práticas de estudo e consulta a materiais educacionais ocorrem de modo pontual, condicionadas à qualidade do sinal e à disponibilidade de dispositivos. Observou-se baixa difusão de competências digitais mais avançadas, limitando o aproveitamento pedagógico e profissional: edição de documentos, organização de arquivos, segurança básica e uso crítico de informações ainda não estão consolidadas. Entre os entraves estruturais, destacam-se instabilidade do sinal, custos de aquisição e manutenção de equipamentos e ausência de suporte técnico local, fatores que geram dependência de terceiros e interrupções quando surgem falhas. Do ponto de vista formativo, persistem lacunas em letramento digital e em programas de capacitação continuada, dificultando a transição do uso recreativo para aplicações educacionais e socioeconômicas mais amplas e com maior impacto comunitário. Em síntese, a inclusão digital em Igarapézinho permanece limitada e desigual, reproduzindo disparidades intracomunitárias e restringindo a integração ao ecossistema digital contemporâneo. Conclui-se pela necessidade de políticas integradas e sustentáveis que articulem poder público, escolas e comunidade, priorizando expansão de infraestrutura, apoio técnico, formação regular e monitoramento de resultados. Essas ações podem transformar acesso em capacidade efetiva de uso e ampliar oportunidades educacionais, profissionais e cidadãs para a população local, respeitando particularidades territoriais e culturais que condicionam o desenho e a implementação das soluções.

Palavras-chaves: Acesso à Informação; Desigualdade Social; Educação; Inclusão Digital; Políticas Públicas.